

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 7

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-7>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бекмуродова Гўзал Адхамовна БАНКЛАР ФАОЛИЯТИДА РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МЕХАНИЗМИ ВА УНИ АМАЛГА ОШИРИШ АСОСЛАРИ.....	4
2. Алимов Бахтиёр Муродович ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ФИЛИАЛЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	11
3. Юлдашева Гулноза Равшановна ЯШИЛ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН ВА ИНВЕСТИЦИОН ОМИЛЛАРИ.....	17
4. Баҳромов Нодирбек Муҳаммадамин ўғли ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
5. Зикруллаева Нилуфар Дилмурод қизи ИЖТИМОЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРИ.....	33
6. Атаджанова Динара ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЧИЛИГИНИ ИНВЕСТИЦИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА РИСКЛАРНИ ПАСАЙТИРИШ ОМИЛЛАРИ.....	39

Бекмуродова Гўзал Адхамовна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети докторанти (DSc)

ORCID iD 0000-0002-3275-6561

g.bekmurodova@tsue.uz

**БАНКЛАР ФАОЛИЯТИДА РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ
АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МЕХАНИЗМИ ВА УНИ АМАЛГА ОШИРИШ
АСОСЛАРИ**

For citation: Bekmurodova Guzal Adkhamovna. MECHANISM FOR INTRODUCING DIGITAL MARKETING TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF BANKS AND PRINCIPLES OF ITS IMPLEMENTATION. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 7. pp. 4-10

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7238449>**АННОТАЦИЯ**

Ушбу мақолада банклар фаолиятида рақамли маркетинг технологияларини амалиётга жорий этишнинг турли механизмлари ва уларни амалга ошириш йўллари кўриб чиқилган. Мақоланинг мақсади – банклар фаолиятида рақамли маркетинг технологияларини амалиётга жорий этиш механизмларини ишлаш тамойилларини кўриб чиқиш асосида уни республикамиз банк амалиётида қўллаш масалаларини кўриб чиқиш белгиланган.

Калит сўзлар: рақамли маркетинг, маркетинг технологиялари, рақамли банк маркетинги методлари, маркетинг стратегияси, механизми, “bank-product-customer”, “Банк воситачи”.

Бекмуродова Гузаль Адхамовна

Докторант (DSc)Ташкентского государственного экономического университета

**МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ И ПРИНЦИПЫ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье рассмотрены различные механизмы внедрения технологий цифрового маркетинга в деятельность банков и пути их внедрения. Цель статьи - рассмотреть вопросы его применения в банковской практике нашей республики на основе обзора принципов работы механизмов внедрения технологий цифрового маркетинга в деятельность банков.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, маркетинговые технологии, методы цифрового банковского маркетинга, маркетинговая стратегия, механизм, «банк-продукт-клиент», «банк-посредник».

Bekmurodova Guzal Adkhamovna
Doctoral (DSc) student of Tashkent State University of Economics

MECHANISM FOR INTRODUCING DIGITAL MARKETING TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF BANKS AND PRINCIPLES OF ITS IMPLEMENTATION

ABSTRACT

This article discusses various mechanisms for introducing digital marketing technologies into the activities of banks and ways to implement them. The purpose of the article is to consider the issues of its application in the banking practice of our republic based on a review of the principles of operation of the mechanisms for introducing digital marketing technologies into the activities of banks.

Keywords: digital marketing, marketing technologies, digital banking marketing methods, marketing strategy, mechanism, "bank-product-client", "intermediary bank".

Кириш

Банклар фаолиятида рақамли маркетинг технологияларини амалиётга жорий этишда халқаро банк амалиётида турлича механизмлардан фойдаланилади. Бундай механизмлар рақамли маркетинг технологияларни қўллашда уларнинг барча босқичларини ўзида мужассамлаштирган бўлади. Тижорат банклари ўз миқдорларига рақамли маркетинг технологиялари маҳсулотларини тақдим этиш жараёнида уларнинг бозор фаолиятига мослиги асосий ўринни эгаллайди. Миқдорларнинг банк бренди билан бўлган тажрибаси улар банкнинг рақамли маркетинг технологиялари асосида яратилган маҳсулот ва хизматларини қанчалик кадрлашининг энг муҳим омили бўлиши мумкин.

Олинган таҳлилларга таянадиган бўлсак, аслида, рақамлар хайратланарли – “Оберло статистикасига кўра, 2021 йилда 230 миллиондан ортиқ америкалик онлайн харид қилади. Ушбу истеъмолчилар 2021 йилда онлайнда 469,2 миллиард АҚШ доллари сарфлаган ва бу кўплаб веб-бизнес имкониятларини яратган” [1].

Республикамизни 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 25-мақсадида “...иқтисодийнинг реал секторида ҳамда молия ва банк соҳаларида ишлаб чиқариш ва операцион жараёнларни рақамлаштириш даражасини 2026 йил якунига қадар 70 фоизгача ошириш” [2] вазифаси белгиланган. Ушбу вазифаларни амалга оширишда тижорат банклари томонидан рақамлаштириш жараёнларини тезлаштириш асосида миқдорларга қулайликлар яратиш асосий мақсад бўлиши киритилган.

Демак, тижорат банклари томонидан рақамли маркетинг технологиялари асосида тақдим этаётган янги маҳсулотларни амалиётга киритишда аниқ механизм асосида амалга ошириш муҳим саналади.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Тижорат банклари ўз фаолиятида рақамли маркетинг технологияларини қўллаш орқали уларни амалга ошириш механизмларини йўлга қуйишда турлича ёндашувлар мавжуд. Айниқса ривожланган давлатларда рақамли технологиялардан фойдаланиш механизми жуда мукамал бўлиб, уни амалиётга киритиш услубиёти шаклланган. Бу борада механизмни яратиш назарий асослари турлича тадқиқотлар орқали очиб берилган. Жумладан, “...рақамли технологияларни ишлаш механизмини яратиш бу ҳаракатланиш жараёни рақамли бизнесга ва рақамли технологияларнинг кундалик ҳаётда интеграцияси ҳисобланди” [3] деб таъкидлаб ўтади. Рақамли банк маркетинг технологиялари асосида маҳсулотни тақдим этиш орқали унинг амалиётга қўллаш механизмини энг асосий воситаси сифатида “миқдорларни ушлаб туришнинг амалий стратегиясини ишлаб чиқиш” [4] деб ҳисоблайдилар.

Янги миқдорларни қозониш учун уларнинг ғояларидан фойдаланиш банкнинг қабул қилинган қийматингиз янги миқдорлар ишониши мумкин бўлган ҳақиқий манбалардан келиб чиқиши мумкинлигини аниқлатади. Бизга маълумки рақамли банк маркетинг технологиялари асосида тақдим этилган банк маҳсулотларини олиш учун қўшилган янги миқдорлар кўпинча

маҳсулот ёки хизматни бошлашда ёрдамга муҳтож бўлади. “Биринчи ўзаро таъсирлар фойдаланувчи тажрибасини улар учун имкон қадар осон қилиш ва мижозлар билан муносабатларни ўрнатиш учун ажойиб имкониятдир”[5].

Кўриб чиқилган назарий қарашларда шуни таҳлилини кўрдикки, рақамли банк маркетинг технологияси асосида амалиётда киритилган ҳар қандай маҳсулот бу банкнинг мижозлари учун хизмат қилиши зарурлигини белгилаб беради.

Тадқиқот методологияси

Тижорат банклар фаолиятига рақамли маркетинг технологияларини қўллаш орқали банк маҳсулотларини ва хизматларини ҳам соғ, ҳам сифат жиҳатидан яхшилаш билан бирга, мижозларга қулай ва осон яъни ўз вақтида етказиш, рақобат бозорида мижозлар талабидан келиб чиққан ҳолда янги технологияларини амалиётга жорий этиш механизмини ўрганиб чиқиш орқали янги технологик маҳсулотларни яратиш имкониятини беради.

Таҳлил ва натижалар

Ҳозирги кунда рақамли маркетинг технологияларини амалиётга жорий этишнинг турли механизмларини кўриб чиқамиз.

Биринчи механизм, АҚШ ларида кенг қўлланиланилиб “Банк воситачи” механизми ҳисобланади. Ушбу механизмнинг қулайлиги барча рақамли маркетинг технологияларини амалиётга қўллаш молиявий институтлар билан амалга оширилади. Бунинг қулайлиги банклар рақамлаштириш бозорида молиявий институтлар билан ҳамкорликда янги маҳсулотларни таклиф этишади. Бу банклар таклиф этган маҳсулотлар бўйича қуйидаги қулайликларни беради:

1. Банклар рақамли маркетинг технологиялари воситаларини яратиш имкониятини тезлаштиради.
2. Яратилган янги маҳсулотни бозорга чиқиш имкониятлари кенгайди.
3. Таклиф этилган маҳсулот бўйича кетган харажатлар ўзини оқлаш имкониятини оширади.
4. Янги рақамли маркетинг маҳсулоти бўйича мижозлар сонини ортишига олиб келади.
5. Маҳсулот оммабоплашиш натижасида янги брендга эга бўлишига олиб келади.
6. Маҳсулотнинг яшаш цикли узайтирилишига олиб келади.
7. Барча мижозлар билан мулоқотлар ягона маслаҳатлашув онлайн бозорида амалга оширилади.
8. Маҳсулотнинг хавфсизлик даражаси кафолатланган бўлади.
9. Рақамли банк маркетинг технологиялари орқали яратилган маҳсулот самарадорлиги доимий равишда баҳолаб борилади.
10. Маҳсулотга бўлган онлайн талаб ва таклиф мониторинги олиб борилади.

Юқорида келтириб ўтилган механизм ҳозирги кун ахборот технологияларнинг ўзгариши ҳамда давлатлар ўртасида глобаллашув жараёнларини ортиб бориши натижасида уларнинг тамойиллари ҳам ўзгариб бормоқда.

Иккинчи механизм, Европа давлатларида қўлланилиб “bank-product-customer” яъни “банк-маҳсулот-мижоз” деб номланади. Ушбу механизм тижорат банклари томонидан рақамли банк хизматларини банк соҳасига кенг қўллагандан сўнг, рақамли маркетинг технологияларини банклар бозорига тақдим этиш орқали мижозларни жалб этишга қаратилган. Бунда, банк босқичида тижорат банклари томонидан рақамли банк маҳсулотларини ишлаб чиқиш ва уни амалиётга киритиш бўйича банкнинг яқин йиллардаги стратегияси ишлаб чиқилади. Ишлаб чиқилган стратегия асосида тижорат банклари рақамли банк маркетинг хизматини амалга ошириш механизмини тузиб чиқади. Тузилган механизм орқали банклар бозоридаги ҳолатлар чуқур таҳлил қилиниб, киритилаётган маҳсулотни яшаш цикли прогнози ишлаб чиқилади. Механизмнинг иккинчи босқичи яъни маҳсулот қисмида, тижорат банки рақамли банк маркетинг технологиялари асосида ишлаб чиқилган маҳсулотни бозорга тақдим этади. Тақдим этилган маҳсулотни бозорга киритишда рақамли технологияларнинг барча воситаларидан фойдаланишга ҳаракат қилинади. Яратилган маҳсулот бўйича қанчалик кўп ахборот манбаи яратилса у тўғрисидаги маълумотларни қабул

қилувчи аудиториялар шунчалик кенг бўлишига олиб келади. Бунинг учун тижорат банклари рекламанинг барча турларидан фойдаланади.

Механизмнинг кейинги босқичида, тижорат банклари томонидан тақдим этилган маҳсулотга бўлган қизиқишлар, уларни сотиб олувчилар ҳамда янги мижозлар аудиторияси кенг таҳлил қилинади. Ушбу маҳсулотнинг кунлик ўзгариш кўрсаткичлари таҳлил қилиниб, мижозлардан келиб тушаётган барча таклифлар умумлаштириб, маҳсулотни мижозларга етказиш қулайлиги бўйича тегишли ишлар амалга оширилади.

Рақамли банк маркетинг технологиялари асосида таклиф этилган маҳсулот учун мижозларнинг харажатларини икки турга бўлиш мумкин: исботланиши мумкин бўлган аниқ операцион маълумотлар ва номоддий усул. Моддий харажатлар қуйидагиларни ўз ичига олади (1-расм):

Мижознинг қиймати банк бренди билан бўлган тажрибасига қараб шаклланади. Агар банк мижозлари банкнинг брендини ишончли, юқори сифатли ва пул учун қиймат сифатида кўришларини истаса, мижозлар тажрибасида ушбу хусусиятларни акс эттириши керак. Ажойиб мижозлар тажрибаси катта мижозлар қийматига олиб келади ва аксинча. Мижозларнинг ўз брендинига ўтиш мотивларини тушуниш улар банкнинг таклифини қандай кадрлашини аниқлашга ёрдам беради. Сўров жавоблари, такрорий харидлар ва бошқалар каби мижозларнинг сифатли ва миқдорий маълумотларини тўплаш мижозларни банк брендига нима жалб қилганини кўришга ва ғолиб формулани такрорлашга ёрдам беради. Шунингдек, мижознинг танловида нарх муҳим омил эканлиги ёки сифат ва тажриба юқорироқ баҳоланиши ҳақида яхшироқ баҳо бериши мумкин.

1-расм. Моддий харажатлар турлари[6].

Мижоз қийматини оддий формула ёрдамида қуйидагича ҳисобланади:

Мижозларнинг умумий фойдалари - умумий мижоз нархи = мижоз қиймати.

Мижознинг қиймати юқори бўлиши учун мижоз учун фойда харажатлардан устун бўлиши керак. “Банкнинг маҳсулот ёки хизматини танлаган мижозлар учун ҳисоб-китоб ҳам формулага ёзилиши мумкин:

$$(\text{Қиймат}^1 - \text{Нарх}^1) > (\text{Қиймат}^2 - \text{Нарх}^2)$$

Қиймат¹ - маҳсулотингиз ёки хизматингизнинг мижозингиз назаридаги қиймати. Нарх¹ - бу маҳсулот ёки хизмат нархи. Қиймат² ва Нарх² рақибингиздан кейинги энг яхши алтернатив учун бир хил”[7].

Бу формула оддийгина банк рақамли маркетинг технологияси асосида яратилган маҳсулотини таннархи (унинг нарҳини ҳисобга олмаганда) энг яхши муқобилдан юқори бўлиши кераклигини англатади. Банкнинг мижозлари қиймати қимматга тушишини ва рақамли маркетинг таклифи кейинги энг яхши нарсдан қимматроқ эканлигини кўришлари керак. Шубҳасиз, бу формулалар охирида аниқ молиявий суммани тақдим эта олмайди. Бироқ, банк мижозлари банк томонидан тақдим этилган имтиёзлар таклифи харид нарҳига арзийдими ёки йўқлигини ҳисоблаш ва бу қарорга таъсир қилувчи омилларни тушуниш банк мижозлари учун қийматни сақлаб қолиш имкониятини оширади.

Ушбу механизмдаги яна бир муҳим хусусият бу яратилган маҳсулотни яшаш цикли ҳисобланади. Унинг ҳаракатланиш гарафиги қуйидагича бўлади.

2-расм. Рақамли банк маркетинги технологияси асосида таклиф этилган маҳсулотни яшаш цикли (A_1 графиги) [8].

Маҳсулотни яшаш циклини математик формулалар асосида ўзгариш чизиғи орқали кейинги (чегара чизиғи) ҳолатини баҳолашда биринчи цикли даврида ўсиш оралиғини ҳамда мувозанат ва пасайиш оралиқлардаги учбурчаклар ҳолати орқали баҳолаймиз. Бунда берилган маҳсулотни циклик графиги асосида “Ўсиш-мувозанат” учбурчаги S_{ABC} ҳамда “мувозанат-пасайиш” учбурчаги S_{BCD} ларни юзалари орқали маҳсулотни яшаш циклига баҳо берамиз. Бунинг учун учбурчаклар юзасини топиш формулаларидан фойдаланган ҳолда таҳлил қиламиз.

Ушбу таклиф этилаётган механизм ҳам асосий эътиборни мижозларга қандай тартибда яратилган маҳсулотни етказишга қаратилган. Унинг ишлаш механизми жуда оддий бўлиб, асосий эътибор ахборотларни қандай етказиш усулларига қаратилган.

Мижозларни эҳтиёжлари ва истакларини банкга таклиф қилаётган нарсани йўналтиришга рухсат бериш орқали банк янада ижобий мижозлар қийматини яратиши мумкин. Нафақат бу, балки мижозлар кутган қийматни яхшироқ етказиб бериш учун уларни сегментларга ажратиш мумкин. Барча мижозлар банкни бир хил сабабларга кўра жалб қила олмайди - шунинг учун ҳар бир мижоз сегментини улар қидираётган қиймат билан

таъминлашга ишонч ҳосил қилиш зарур бўлади. Банкнинг рақамли маркетинг технологиялари орқали тақдим этган маҳсулоти ва хизматлари нархи банкни рақобатчилардан кўра танлашида муҳим омил бўлиши мумкин бўлса-да, бу ягона сабаб эмас. Харидорингиздан банкни нархдан ташқари рақобатбардош қиладиган нарсани билиб олиш, банк мижозларини нимани кадрлаётганига кўпроқ эътибор қаратишингизга ёрдам беради.

3-расм. Рақамли банк маркетинг технологиялари асосида ишлаб чиқилган маҳсулотни бозорга чиқариш механизми [9].

Банкнинг қиймати бўйича баҳоланаётганда, мижозлар маҳсулот ёки хизмат сифатини акс эттирмайдиган муаммолар ҳақида ўйлашларини ҳеч бир молиявий ташкилот хоҳламайди. Агар банкнинг тўлов тизими секин ёки фойдаланиш қийин бўлса, мижозлар банкнинг ажойиб таклифига кўпроқ эътиборни қаратади. Мижозлар банкни мақсад қилган нарсага эришиш қанчалик қийинлиги билан эмас, балки маҳсулоти ёки хизматини сифатига қараб баҳолашларига ишонч ҳосил қилиш керак бўлади.

Турли механизм асосида мижозларни турлича тоифасини яратилган маҳсулотларга жалб этиш алгоритми аниқ йўналишлар орқали боғланганини кўриш мумкин. Европа давлатларидаги амалиётида ишлатилаётган механизм мижоз билан ўзаро алоқа ҳар сафар мижозга "текканингизда" содир бўлади. Мижозларнинг ўзаро таъсирини банк ва истеъмолчи ўртасидаги ҳар қандай алоқа ёки ўзаро таъсир сифатида белгилаш мумкин.

Келтириб ўтилган механизм асосида таҳлил қиладиган бўлсак, мижозларнинг ўзаро таъсири турли шаклларда бўлади. Ўзаро алоқа чатбот ёки агент чатидан, саломлашиш хабаридан, ижтимоий медиа ўзаро таъсиридан, ушлаб туриш ўзаро таъсиридан, хизмат кўнғироғидан ёки хатто бошқа шаклдан келиб чиқиши мумкин. Мижозларнинг ўзаро таъсири барча банклар учун муҳим эканлигини, лекин электрон тижорат дунёсида тобора ортиб бораётган рол орқали билиб олиш мумкин.

Хулоса ва таклиф:

Юкорида келтирилган таҳлиллар асосида қуйидаги амалий тавсия ва хулосалар шакллантирилди.

1. Тижорат банклари томонидан рақамли банк маркетинг технологиялари асосида тақдим этилаётган янги банк маҳсулотларини амалиётга киритишда аниқ механизм асосида амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

2. Европа давлатларида қўлланилиб “bank-product-customer” яъни “банк-маҳсулот-мижоз” механизмида банклар бозоридаги ҳолатлар чуқур таҳлил қилиниб, киритилаётган маҳсулотни яшаш цикли прогнози ишлаб чиқиши муҳимлиги асосланди.

3. Киритилаётган маҳсулотни яшаш циклини бозордаги ҳаракатидан келиб чиққан ҳолда 3 та ҳолатда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқлиги асослаб берилди.

Иқтибослар/Сноски/References

1. <https://www.jivochat.com/blog/communication/customer-interaction.html>
2. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази, -Т.:2022 й. -152 б.
3. Lauri Piirainen. Digitalization of the financial sector and change management Case company: Bank X’s digitalization and change management/Autumn 2016. Degree in International Business Oulu University of Applied Sciences. Number of pages: 56+4.
4. <https://www.finextra.com/blogposting/20837/digital-transformation-in-the-banking-sector-the-keys-of-a-successful-launch>
5. <https://www.dialpad.com/blog/customer-interaction-management/>
6. Ўрганилган маълумотлар асосида муаллиф ишланмаси.
7. <https://www.qualtrics.com/uk/experience-management/customer/customer-value/>
8. Ўрганилган маълумотлар асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
9. Муаллиф ишланмаси

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 7

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000